

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856387>

Холида Закруллаевна Исмагуллаева

к.т.н., доцент

Ташкентский Государственный педагогический Университет имени Низами.

Бекзод Жавлиевич Лафасов

преподаватель

Ташкентский Государственный педагогический Университет имени Низами.

Аннотация.

В данной статье рассмотрены основные задачи образовательного процесса, категории образования и их различия. Проведен анализ направлений совершенствования системы высшего образования, вопросы реализации компетентностного подхода к обучению, основные задачи, системы контроля уровня сформированности профессиональной компетентности, программа модернизации к системе образования, современный и зарубежного опыта развития системы образования. Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан, а так же взаимосвязь предприятий и Вузов.

Ключевые слова.

Обучение, концепция, организационный процесс, определенного уровня образованности, категории функциональная грамотность, компетентность, обучающая концепция, информация профессиональные задачи

Annotatsiya.

Ushbu maqolada ta'lim jarayonining asosiy vazifalari, ta'lim toifalari va ularning farqlari haqida so'z boradi. Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish yo'nalishlari tahlili, ta'limga kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish, asosiy vazifalar, monitoring tizimi, kasbiy kompetensiyani shakllantirish darajasi, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish dasturi, ta'lim tizimini zamonaviy va xorijiy tajribani rivojlantirish. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyalari hamda korxonalar va universitetlar o'rtasidagi munosabatlar.

Kalit so'zlar.

Ta'lim, tushuncha, tashkiliy jarayon, ta'limning ma'lum darajasi, funktsional savodxonlik toifalari, kompetentsiya, o'rganish kontseptsiyasi, ma'lumot, kasbiy vazifalar.

Abstract.

This article discusses the main tasks of the educational process, the categories of education and their differences. An analysis of the directions for improving the higher education system, the implementation of a competency-based approach to learning, the main tasks, the system for monitoring the level of formation of professional competence, the modernization program for the education system, modern and foreign experience development of the education system. Concepts for the development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan, as well as the relationship between enterprises and universities.

Key words.

Learning, concept, organizational process, a certain level of education, categories of functional literacy, competence, learning concept, information, professional tasks

Идеология образования в целом заключается в том, что оно не сводится, как раньше, к передаче и усвоению знаний, умений и навыков. Обучение не должно и не может больше рассматриваться как подготовка к жизни; оно - сама жизнь. Образование воспринимается в настоящее время как специально организованный процесс освоения социального опыта и формирование на этой основе индивидуального опыта обучаемых по решению познавательных личностных проблем, результатом которого является достижение определенного уровня образованности. Категория образованности является многоуровневой, в ней различают: информированность, грамотность, функциональная грамотность, компетентность.

Если раньше приоритетной целью являлось «усвоение всей суммы знаний, которое выработало человечество», то сегодня на первый план выходит личность обучающегося, способность его к самоопределению и самореализации, к самостоятельному принятию решений, к рефлексивному анализу собственной деятельности.

Сугубо обучающая концепция была направлена на тренировку, главным образом, интеллекта обучающихся, на заполнение их памяти все большим объемом информации, через трансляцию добытых наукой знаний об окружающем мире, бесповоротно изживает себя. Знание, не подкрепленное устойчивой системой ценностей, становится угрозой существования цивилизации.

Важнейшим направлением совершенствования системы высшего образования следует указать реализацию компетентного подхода к обучению, направленного на формирование профессиональной

компетентности, под которой понимается интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. «Способность» в данном случае понимается не как «предрасположенность», а как «умение». Профессиональная компетентность есть совокупность ключевых, базовых и специальных компетентностей.

Ключевые компетентности необходимы для любой профессиональной деятельности, они связаны с успехом личности в быстроменяющемся мире. Эти компетентности проявляются, прежде всего, в способности решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе.

Базовые компетентности отражают специфику конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности. Социальные компетентности рассматриваются как реализация ключевых и базовых компетентностей в области учебного предмета, конкретной области профессиональной деятельности, развития которой определены Законом. Анализ опыта ряда исследователей, показал, что вектором совершенствования системы контроля уровня сформированности профессиональной компетентности является модульно-рейтинговая система контроля, стимулирующая регулярную учебную работу студентов в течение всего семестра. Эта система обладает следующими достоинствами: возрастает роль текущего и промежуточного контроля; повышается достоверность получаемой оценки; в полном объеме реализуются организационные и контролирующие функции; система рейтинга согласуется с внутренними источниками развития студентов среди форм, методов и средств обучения, обеспечивающих совершенствование процесса подготовки высококвалифицированных специалистов, на первый план сегодня выходят информационно - коммуникационные технологии, активизирующие учебно-познавательную деятельность студентов на всех этапах учебного процесса: мотивационно-целевом; предметно-содержательном; процессуально - познавательном; контрольно-коррекционном. Термин «образовательные технологии», появившийся в 1960-х гг., означает построение педагогического процесса с гарантированным результатом. Образовательные технологии

разрабатываются педагогической наукой и внедряются в педагогическую практику с целью повышения эффективности образовательного процесса, развития профессионально и социально компетентной личности специалиста

Образовательные технологии по Г.М. Коджаспировой - это система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности студента.[3]

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. К современным образовательным технологиям относят: технологию проблемного обучения, технологию разноуровневого обучение, технологию проектного обучения, технологию исследовательского метода обучения, технологию лекционно-семинарской зачетной системы обучения, технология игровых методов обучения, технология обучения сотрудничестве и др. Программа модернизации является качественно новым подходом к системе образования в России. В ней предусматривается не просто передача учащимся определенной суммы знаний, теории объекта, а в привитии навыков и опыта практической деятельности в условиях рыночной экономики и в формировании у них творческих и исследовательских способностей в период обучения в средней общеобразовательной школе и в высшем учебном заведении, то есть намечается смена образовательной парадигмы. Научной основой её разработки явились, прежде всего, обстоятельный анализ и трансформирование как отечественного, так и зарубежного опыта развития системы образования, в которых тенденции подготовки кадров по этапам развития во многом сходны, а именно: внутрипроизводственная, внепроизводственная, альтернативная и - ступенчатая

Каждая из названных программ характеризует соответствующий этап развития общества и имеет ряд особенностей. Так, внутрипроизводственная программа, основанная на усилении профессиональной подготовки при минимуме отведенного времени на теоретическое обучение, не достигала желаемых результатов, - значительная часть выпускников страдала функциональной безграмотностью. Пришедшая на смену ей внепроизводственная программа, рассчитанная на усиление теоретической

подготовки и практическую доводку на производстве, выпускала кадров неких «полуфабрикатов», в сущности не имеющих ни опыта и ни навыков производственной деятельности. Исключение составляли лишь те «счастливчики», которым удавалось проходить производственную практику в период обучения и работать после окончания вуза на предприятиях, организациях с относительно высокой культурой производства.

Так, на смену приходит альтернативная программа, по которой на теоретическое обучение и практическую подготовку отводится примерно равное количество времени, пытаясь решить проблему путем синтеза преимуществ внутри- и внепроизводственной форм, при устранении их недостатков. Однако реализация государственной политики в области модернизации высшего образования проводится не на основе использования научно обоснованной концепции и системного подхода отсутствия разработанных конкретных механизмов реализации цели и задач проблемы.

В отдельных странах Европы при подготовке кадров по альтернативной программе быстро развивающейся формой подготовки, максимально приближенной к требованиям производства, является подготовка на основе контактных связей предприятий и учебных заведений [1, 2, 3, 6]. В России эта система начала внедряться в перестроечный период и потому она была рассчитана на непрерывную практическую подготовку кадров в научно-производственных формированиях, создаваемых при вузах и управляемых самими студентами. В тех вузах, где не успели создать студенческие научно-производственные формирования, там качество подготовки кадров остается низким, так как производственную практику обучающиеся, как правило, проходят на мелких фирмах с устаревшими оборудованиями и несовершенной технологией. Кроме того, в силу известных причин, в стране резко возникает дефицит профессионально подготовленных преподавательских кадров, имеющих большой опыт работы в системе высшего образования и обладающих профессионализмом в экспертной деятельности, что неизбежно приводило к снижению качества подготовки - специалистов, особенно в негосударственных вузах.

3. Ползикова, Н. Б. Современные образовательные технологии / Н.Б. Ползикова // Концепт. - 2017. - Т. 25. - С. 232-234. - URL: <http://e-koncept.ru/2017/770565.htm>..

В результате произошло обесценивание дипломов о высшем образовании с вытекающими негативными последствиями, - значительная часть

выпускников трудоустраивается не по специальности, что свидетельствует о неэффективности системы высшего профессионального образования по альтернативной программе обучения.

Одной из основных причин такого итога явилось несоответствие между новыми требованиями к специалисту и системой его подготовки в высших учебных заведениях. В связи с этим разработка рациональной модели организации профессионального образования является актуальной проблемой.

В последние годы в ряде стран все большее распространение получает ступенчатая программа, которая начинает подготовку сразу после окончания начального обучения, с 5–6 классов. Разработанная программа модернизации российского образования вобрала в себя все положительные отечественные и зарубежные опыты альтернативной и ступенчатой программ, но с ориентацией на компетентностный подход и с особым акцентом на развитие творческих и исследовательских способностей, а также на саморазвитие и самообразование обучающихся в системе высшего профессионального образования. В решении этой далеко не простой задачи особое место отводится высшим учебным заведениям. Успех вуза в подготовке творчески мыслящей личности в значительной мере зависит не только от целенаправленной увязки всех обучаемых дисциплин учебного плана с решением поставленной задачи, но и от научно обоснованного выбора конкретных образовательных технологий, учитывающих специфику учебного курса или учебной дисциплины и включающих комплексное использование современных форм, методов и средств обучения

Формирование и развитие исследовательской компетенции – это сложный технологический процесс подготовки кадров высшей квалификации, и реализация его в соответствии с требованиями ФГОС ВПО должна проводиться поэтапно, – в зависимости от уровня развития творческих способностей формы и методы работы со студентами отличаются. Так, для студентов младших курсов программой подготовки предусматривается познавательная направленность, а для студентов старших курсов программой обеспечивается интенсивное развитие творческих способностей с использованием методов проблемного и исследовательского обучения, в том числе и путем их участия в реальной научно-исследовательской работе выпускающей кафедры. По такому же принципу предусмотрена организация учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Таким образом,

при изучении любой учебной дисциплины необходимо обеспечить органическое единство учебного и научного процессов и на его основе осуществить массовое обучение научным исследованиям и обеспечить качество формирования исследовательской компетенции у будущих специалистов. При этом основным документом, организующим образовательный процесс, является учебно-методический комплекс дисциплины, в котором представляется студенту полный комплект учебно-методических материалов для самостоятельного изучения всех дисциплин учебного плана с таким расчетом, чтобы рационально использовать отведенное ему время для самостоятельной работы и организации научных исследований. В этом одна из отличительных особенностей методики обучения исследованиям от методики преподавания предмета в традиционном понятии.

Кроме того, учебный процесс рассматривается как процесс удовлетворения потребности молодежи в высшем образовании, т.е. как процесс активной целенаправленной деятельности студентов, а самих студентов – как активное начало учебного процесса, как его участников, а не в качестве объекта воздействия извне, обязанность которых прежде состояла в том, чтобы впитать преподносимые знания. Однако формирование и развитие научно-исследовательской компетенции не может в полной мере решить проблему профессионального становления специалиста. Профессиональная компетенция формируется на практических занятиях, проводимых непосредственно в производственных предприятиях, а также при непосредственном участии студентов в производственной деятельности. Этот факт не нуждается в комментариях. При отсутствии возможности в период обучения приобретать навыки профессиональной деятельности молодой специалист окажется несостоятельным в практической работе.

К сожалению, прежние взаимоотношения между вузами, с одной стороны, и предприятиями и организациями, с другой, в новых экономических условиях полностью нарушились и переведены на коммерческую основу. Существуют разные мнения о выходе из сложившейся ситуации: путем создания научно-производственно-образовательного объединения (НПОО) или же путем создания научно-производственного центра (или отряда) при вузе по профилю подготовки специалистов со студенческим самоуправлением [4]. Необходима соответствующая правовая поддержка, регулирующая взаимоприемлемые взаимоотношения между

предприятиями, представляющими интересы бизнеса, и вузами, призванными обеспечить подготовку кадров высокого качества в соответствии с современными требованиями. Очевидно, проблема объединения производственных предприятий с учебными заведениями в настоящее время не реализуема, так как предприятия (особенно в малых городах) сейчас сами озабочены выживанием. В этой связи кажется предпочтительным установление деловых взаимоотношений между предприятиями и выпускающими кафедрами на основе взаимных интересов: решение отдельных производственных задач с участием студентов, с одной стороны, и прохождение ими непрерывной практической подготовки, с другой. Реализация предлагаемых подходов к подготовке специалистов существенно повысит их качество, улучшит микроклимат в студенческой среде за счет углубления вертикальных связей между студенческими курсами, активизирует участие студентов, аспирантов и преподавательского состава в процессах обучения студентов и научно-практической деятельности. Кроме того, что не менее важно, новый подход к практической подготовке студентов обеспечит более активное участие вуза в решении экономических проблем региона и активное взаимодействие с представителями бизнеса и образования, а также сформирует в среде предпринимателей и образования имидж вуза как учреждения, способного оказать реальную поддержку бизнесу и практически решать проблему повышения качества подготовки специалистов в соответствии с запросами потребителей.

Предлагаемые подходы к подготовке специалистов существенно повысит их качество, улучшит микроклимат в студенческой среде за счет углубления вертикальных связей между студенческими курсами, активизирует участие студентов, аспирантов и преподавательского состава в процессах обучения студентов и научно-практической деятельности. Кроме того, что не менее важно, новый подход к практической подготовке студентов обеспечит более активное участие вуза в решении экономических проблем региона и активное взаимодействие с представителями бизнеса и образования, а также сформирует в среде предпринимателей и образования имиджа вуза как учреждения, способного оказать реальную поддержку бизнесу и практически решать проблему повышения качества подготовки специалистов в соответствии с запросами потребителей.

Среди форм, методов и средств обучения, обеспечивающих совершенствование процесса подготовки высококвалифицированных

специалистов, на первый план сегодня выходят информационно - коммуникационные технологии, активизирующие учебно-познавательную деятельность студентов на всех этапах учебного процесса: мотивационно-целевом; предметно-содержательном; процессуально - познавательном; контрольно-коррекционном.

Термин «образовательные технологии», появившийся в 1960-х гг., означает построение педагогического процесса с гарантированным результатом. Образовательные технологии разрабатываются педагогической наукой и внедряются в педагогическую практику

с целью повышения эффективности образовательного процесса, развития профессионально и социально компетентной личности специалиста

Образовательные технологии по Г.М. Коджаспировой - это система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности студента. [3].

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся.

К современным образовательным технологиям относят: технологию проблемного обучения, технологию разноуровневого обучение, технологию проектного обучения, технологию исследовательского метода обучения, технологию лекционно-семинарской зачетной системы обучения, технология игровых методов обучения, технология обучения в сотрудничестве и др

С целью подготовки кадров Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление от 07.05.2021 № 288 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обучения в сфере информационно-коммуникационных технологий». Согласно постановлению, создаются: Нурафшанский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми;

«Электронная библиотека» в Информационно-ресурсном центре Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада аль-Хорезми (далее - Университет). Целью организации Филиала является подготовка высококвалифицированных кадров, которые будут

способствовать развитию цифровой экономики, соответствовать современным требованиям и обладать передовыми знаниями и навыками в области ИКТ.

Основные задачи филиала:

-внедрение в учебные программы современных дисциплин, применение инновационных и наукоемких технологий и организация учебного процесса на основе кредитно-модульной системы обучения с использованием передового зарубежного опыта;

-проведение фундаментальных, прикладных и инновационных исследований в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами и заинтересованными министерствами и ведомствами и их внедрение в производство;

-методическое обеспечение деятельности прикрепленных спецшкол по информатике и ИКТ.

Кроме того, при ТУИТ создаются техникумы, которые будут готовить кадры в области информационных и коммуникационных технологий на этапе среднего специального профессионального образования, интегрированного в систему высшего образования.

В Указе Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847

предусмотрен поэтапный переход к внедрению передовых стандартов высшего образования. Перед высшими образовательными учреждениями поставлена задача постепенного перевода учебного процесса на кредитно-модульную систему. Кредитно-модульная система должна быть внедрена в 16% высших образовательных учреждений в 2023 году, в 57% – в 2025 году и 85% – в 2030 году.

Вопрос о предоставлении самостоятельности вузам обсуждается уже около двух лет, но организация данного процесса целиком и полностью зависит от совершенствования нормативно-правовой базы и компетенции руководителей. За последние два года Государственная инспекция по надзору за качеством образования провела ряд мероприятий в приоритетных областях образовательной политики. В частности, были приняты меры по совершенствованию системы обеспечения качества образования и его оценке, повышению эффективности обучения, созданию и дальнейшему укреплению интеграции науки, образования и производства; разработана программа мер по преобразованию Национального университета Узбекистана в ведущий вуз

как флагамена высшего образования; на примере Ташкентского государственного технического университета и Ташкентского института текстильной и легкой промышленности разработана типовая модель сотрудничества «Высшее образование – заказчики кадров». По 9 важным компонентам развития вуза совместно с Министерством высшего и среднего специального образования и областными хокимиятами, на примере Национального университета, разработаны и утверждены «дорожные карты» перспективного развития каждого вуза. Начиная с этого года, переход 10 университетов на самофинансирование в качестве эксперимента также будет способствовать повышению конкурентоспособности наших вузов.

По инициативе Государственной инспекции по надзору за качеством образования 28 января этого года был проведен международный семинар «Перспективы развития профессионального образования в Узбекистане»

«Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847

В большинстве школ предмет «Технология» преподают так же, как несколько десятилетий назад. Колледжи не располагают необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами.

Были выпущены методические рекомендации, на основе которых работодателями было разработано более 1000 профессиональных стандартов для 3-го, 4-го и 5-го уровней профессионального образования в Узбекистане, которые будут внедрены в учебный процесс с 2020/2021 учебного года.

Появление новых филиалов зарубежных вузов способствует обеспечению качественной подготовки профессиональных кадров для Узбекистана и снижает нагрузку на бюджет. Кроме того, интернационализация образования расширяет возможности индивидуального выбора в получении знаний, усиливает конкуренцию и ведет к улучшению качества и эффективности образования в стране.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Еркина, С.Л. Современные образовательные технологии / С.Л. Еркина - URL:[http://agasy.pf/files/documents M- 2020](http://agasy.pf/files/documents/M-2020).
2. Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования: сборник статей Межрегиональной научно-практической

конференции / под ред. : И.В. Муштавинской, О.Н. Крыловой, О.Б. Даутовой.
– Санкт-Петербург : АППО, 2015. – 205 с.– ISBN 978-5-7434-0738-0

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г.К. Селевко. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с. – ISBN 87953-127-9

4. Ли Г.Т. ОБ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-2. – С. 311-314; URL: <https://applied-research>

5. Далингер В.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Фундаментальные исследования. – 2006. – № 5. – С. 58-59;

6. Musurmonov, R., Khimmataliev, D. O., Sultanova, D. A., qizi Tursunbaeva, Y. R., Khakimova, I. K., & Musurmonova, M. (2023). In the Conditions of New Uzbekistan the Main Issues of Science and Modern Education. *Telematique*, 7686-7694.

7. Karimovna, Q. X. (2022). Ixtirochilik masalalarini yechishga o'rgatish bosqichlari. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 183-188.

8. Qarshiboyeva, X. K. (2021). Yozma savodxonlikni oshirishda boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuv malakalarini shakllantirish. *Konferensiya*, 1(1), 286-289.

9. Арсланова, Г. Д. (2023). Диагностика личности младшего школьника. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(3), 297-301.

10. Арсланова, Г. Д. (2022). Особенности структуры и содержания базового учебника по предмету «воспитание» в начальных классах. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 124-131.

11. Арсланова, Г. Д. (2022). Практические методы и педагогические приёмы преподавания предмета «воспитание» в начальных классах. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 421-428.

12. Kaldibayeva, D. O. (2020). Talabalarning mantiqiy tafakkurini shakllantirishning pedagogik omillari. *Science and Education*, 1. Special, (3), 119.

13. Ташмухамедова, Г. Х. (2022). Адаптация детей с ограниченными возможностями в современном обществе. *Innovative developments and research in education*, 1(12), 335-339.

14. Akhmedov, B. A. (2023). Improvement of the digital economy and its significance in higher education in tashkent region. *Uzbek Scholar Journal*, 12, 18-21.
15. Akhmedov, B. A. (2023). Innovative pedagogical technologies in the modern educational system. *World Bulletin of Social Sciences*, 19, 107-112.